

Reporte Semanal do Bitcoin

10/10/2022
Vol. 1, N°. 32/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 32/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

32. Sistema Cripto

Ao longo dos últimos reportes temos mostrado como, cada vez mais, o Bitcoin se distancia das outras criptomoedas. Esse distanciamento se dá precisamente porque, enquanto as outras criptomoedas tentam ser mais utilitaristas e resolvidoras de problemas reais do mundo financeiro, o Bitcoin, não muda em nada seus preceitos básicos, forjados no célebre *whitepaper* do Satoshi Nakamoto que deu origem ao Bitcoin.

Ou seja, é muito provável que, no futuro, o Bitcoin fique cada vez mais isolado dos outros criptoativos. Tendemos a afirmar que o Bitcoin será mais parecido com o ouro do que com moedas tradicionais. Isto posto, pode-se dizer que o mercado financeiro tradicional vai absoberver (já está fazendo isso), criptomoedas como o Ethereum, que fez recentemente uma atualização (The Merge), precisamente para ser mais aplicada. Contratos inteligentes, Finanças Descentralizadas (Defi), NFTs etc. dependerão cada vez menos do Bitcoin.

Este panorama nos faz acreditar em um mundo onde o Bitcoin seja usado mais como reserva de valor do que para comprar produtos ou serviços. A Tesla tentou receber em Bitcoin em 2021 e teve que abortar essa ideia rapidamente porque o Bitcoin é muito variável. Não há previsibilidade de preço se for usado. A única coisa que sabemos é que, em longo prazo, o Bitcoin se valoriza. Vide gráfico abaixo:

Valor do BTC desde sua criação.

Fonte: <https://br.investing.com/crypto/bitcoin/chart>

Arte digital da Semana

VOCÊ ESCOLHE

**B
T
C**

- Descentralização
- Segurança
- Transparência
- Tecnologia intermediando as trocas
- Limite de emissão (sem inflação)
- VOCÊ É DONO DO SEU DINHEIRO.

• Mais do mesmo

• Centralização

• Inflação

SISTEMA CENTRALIZADO E TRADICIONAL

transparência Pouca transparência transparência

VOCÊ ESCOLHE

A arte semanal da Veléria é a escolha.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Consolidação representado pelo quadrilátero amarelo;
- Roc's alinhados para baixo;
- Seta vermelhas indicam suportes;
- Setas pretas representas resistências;

OBS: Não operem sem ordens OCO, as chances de uma queda do preço são maiores frente a eventual subida, existem muitas evidencias para que aconteça. Salvaguardem seus recursos para futuras operações com possibilidades de ganhos substanciais.

Gráfico diário

- Setas vermelha indicam os suportes;
- Área em vermelha representa consolidação desde o dia 13/06/2022;
- Preço entra médias, suportes e resistências, totalmente sem tendência, para voltar a ter algum tipo de tendência teremos que ter algum rompimento;
- Seta preta possível alvo caso rompermos o canal de tendência para cima.
- Roc's em baixo entendo todas abaixo da linha zero mantendo leve baixa.

Gráfico 2 horas

- Consolidação representado pelo quadrilátero amarelo;
- Roc's alinhados para baixo além de todos abaixo da linha zero;
- Seta vermelhas indicam suportes, além das médias em que o preço se encontra;
- Setas pretas representam resistências;

OBS: Não operem sem ordens OCO, as chances de uma queda do preço são maiores frente a eventual subida, existem muitas evidências para que aconteça. Salvaguardem seus recursos para futuras operações com possibilidades de ganhos substanciais.

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

**FUNDOS
IMOBILIÁRIOS
DO ZERO
AO MILHÃO**
com Giancarlo Mina

**CURSO PRESENCIAL
22 de outubro, às 08h**

www.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

CURSO EAD

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (the word 'Amauta' in a colorful, stylized font) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)' with a dropdown arrow. The background features a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the main text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a teal button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL